

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES

EITO TEMÁTICO: Formação de Professores

O FENÔMENO DA INTERTEXTUALIDADE NO ENSINO DE LITERATURA COMO METODOLOGIA PARA PROMOVER A LEITURA LITERÁRIA

(DOI - 10.5281/zenodo.8217606)

HORA, Ronaldo Miguel da.¹
MOURA, Dayvison Bandeira de.²

RESUMO

Este artigo dá continuidade à pesquisa realizada no Mestrado em Ciências da Educação³, fazendo um recorte dos principais postulados teóricos. Apresenta contribuições do II Seminário Internacional de Investigación Educativa Brasil x Paraguai⁴. Visa mostrar a importância do fenômeno da intertextualidade no ensino de literatura utilizado de maneira que promova a leitura literária no Ensino Médio. Percebe-se que a intertextualidade pode ser abordada como estratégia relevante para o planejamento de práticas pedagógicas de professores de literatura, o

¹ Autor: Doutorando e Mestre em Ciências da Educação pela Universidad del Sol – UNADES, Asunción/PY; Licenciado em Língua Portuguesa e Francesa e Especialista em Literatura Brasileira, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Especialista em Semiótica e Análise do Discurso pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo – FAMEESP; E-mail: ronaldodahora@gmail.com; Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2277249312521672>.

² Orientador: Doutor e Mestre em Ciências da Educação pela Universidad Americana - UA, Asunción/PY; Especialista em Educação de Jovens e Adultos - PROEJA - pelo IFPE; Especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela UFPE; Especialista em Práticas de Análises Discursivas pela FAFIRE - PE; Graduado em Letras Vernáculo pela FAFIRE; E-mail: analistadodiscurso.bandeira.pe@gmail.com; Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0662218330901650>.

³ Dissertação intitulada Características da Abordagem do Fenômeno da Intertextualidade nas Práticas Pedagógicas de Educadores de Literatura do Ensino Médio do Turno da Noite, na Escola Estadual Fernando Soares Lyra, em Pernambuco - Brasil, 2015 – apresentada em 2016 na Universidad del Sol – UNADES, Asunción/PY.

⁴ Resumo apresentado no Eixo Temático: Formação de Professores, PPGE– Programa de Pós-graduação *Stricto-Sensu* em Ciências da Educação – Programa Brasil – CIA / UNADES, na cidade de Assunção – Paraguai, em 2020.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

que contribui para o processo de ensino-aprendizagem da leitura literária. Assim, compreendemos que há conexões entre leitura, literatura e intertextualidade, tendo como suporte os discursos teóricos, os quais investigam a inter-relação entre as concepções de leitura literária presentes no cotidiano escolar. Segundo teóricos, o papel da escola é o de formar leitores críticos e autônomos capazes de desenvolver uma leitura crítica do mundo, por isso se aponta, como uma das sugestões para o ensino de literatura, a abordagem da intertextualidade. Por outro lado, autores como Soares (1999), Silva (2005), bem como Paulino e Cosson (2004, 2009) afirmam que a leitura e a literatura sofrem um processo de escolarização, no qual o artificialismo revela-se de modo recorrente por meio de exercícios escolares, sem que o aluno perceba o ato de ler como “ação cultural historicamente constituída”. A metodologia foi guiada por um estudo qualitativo, através de uma entrevista semiestruturada aplicada aos professores e seus alunos de uma escola pública estadual de Pernambuco, bem como as observações das aulas desses professores. Os resultados indicam que os professores sabem que se pode desenvolver a leitura literária a partir da intertextualidade, pois entendem que esse recurso pode auxiliá-los a desempenhar melhor suas atividades. Entretanto, suas atitudes revelam as dificuldades nos processos de transposição didática, no sentido de eles articularem um trabalho de significativa contribuição para a utilização da intertextualidade em sala de aula.

Palavras-chave: Leitura Literária, Literatura, Intertextualidade, Ensino.

RESUMEN

Este artículo continúa la investigación llevada a cabo en la Maestría en Ciencia de la Educación, haciendo un bosquejo de los principales postulados teóricos. Presenta contribuciones del II Seminario Internacional sobre Investigación Educativa Brasil x Paraguay. Busca mostrar la importancia del fenómeno de la intertextualidad en la enseñanza de literatura utilizada de manera que promueva la lectura literaria en la Enseñanza Media. Se percibe que la intertextualidad puede ser abordada como estrategia relevante para la planificación de prácticas pedagógicas de profesores de literatura, lo que contribuye para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura literaria. Así, comprendemos que hay conexiones entre lectura, literatura e intertextualidad, teniendo como soporte los discursos teóricos, los cuales investigan la interrelación entre las concepciones de lectura literaria presentes en el cotidiano escolar. Según teóricos, el papel de la escuela es el de formar lectores críticos y autônomos capaces de desarrollar una lectura crítica del mundo, por eso se apunta, como una de las sugerencias para la enseñanza de literatura, el abordaje de la intertextualidad. Por otro lado, autores como Soares (1999), Silva (2005), así como Paulino y Cosson (2004, 2009) afirman que la lectura y la literatura sufren un proceso de escolarización, en el cual el artificialismo se revela de modo recurrente por medio de ejercicios escolares, sin que el alumno perciba el acto de leer como "acción cultural históricamente constituída". La metodología fue guiada por un estudio cualitativo, a través de una entrevista semiestruturada aplicada a los profesores y sus alumnos de una escuela pública estatal de Pernambuco, así como las observaciones de las clases de estos profesores. Los resultados indican que los profesores saben que se puede desarrollar la lectura literaria a partir de la intertextualidad, pues entienden que ese recurso puede auxiliarlos a desempeñar mejor sus actividades. Sin embargo, sus actitudes revelan las dificultades en los

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

procesos de transposición didáctica, en el sentido de que ellos articulan un trabajo de significativa contribución para el uso de la intertextualidad en el aula.

Palabras-clave: Lectura Literaria, Literatura, Intertextualidad, Enseñanza.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado em que se verificou como o fenômeno da intertextualidade é uma manifestação do princípio dialógico da linguagem, resultante das teorias do enunciado de Mikhail Bakhtin. Partindo desse princípio, o primeiro passo foi responder à pergunta: De que maneira a intertextualidade é entendida como uma manifestação do princípio dialógico da linguagem?

Segundo teóricos, o papel da escola é o de formar leitores críticos e autônomos capazes de desenvolver uma leitura crítica do mundo, por isso se aponta, como uma das sugestões para o ensino de literatura, a abordagem da intertextualidade.

O objetivo geral deste trabalho foi detalhar a maneira em que a intertextualidade é entendida como uma manifestação do princípio dialógico da linguagem, e os específicos foram apresentar a relação entre leitura e literatura em sala de aula, mostrar como se processa o caráter dialógico da linguagem e apresentar a dimensão dialógica da linguagem humana implicada na manifestação discursiva do fenômeno da intertextualidade.

Esses objetivos serão atingidos através de uma ilustração de como a linguagem humana é perpassada pelo discurso alheio, num jogo intertextual, em que todo enunciado é dialógico e deixa marcas entre um texto e outro. Por isso o professor precisa utilizar o fenômeno da intertextualidade em atividades de leitura e produção de textos, pois se acredita que, através desse fenômeno, as aulas de literatura terão um novo sentido e serão mais prazerosas.

1. PERCursos TEÓRICO-METODOLÓGICOS

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Partindo do princípio de que a escrita é inseparável da leitura, pois a produção de textos pressupõe a recepção/compreensão e a análise da produção de textos de outros, o desenvolvimento desse processo de produção deve-se em grande parte à recepção de textos com qualidade e de forma interativa, assim, o caminho da escrita é formado com uma carga de lembranças daquilo que já foi lido. A leitura não é a simples decodificação de um sistema, seja escrito, desenhado, esculpido, seja qualquer outro. Não basta uma análise formal do código em que foi cifrado para torná-lo legível, pois o que importa para a significação é o universo do discurso, o contexto de sua produção. Se cada indivíduo é capaz de interpretações diferentes, deve-se pensar como se dará tal interpretação. Uma boa leitura, que jamais pode ser entendida como decodificação, mas como fruto de um cálculo interpretativo, é, portanto, primordial para que se desenvolvam as capacidades básicas no exercício de escrita de textos das mais diversas naturezas. Leitura essa denominada leitura literária, a cargo da literatura, que deve ser trabalhada no espaço escolar.

As autoras Chartier e Hébrard (1995, p. 247) defendem que existem dois discursos: o da escola sobre a leitura e o da leitura sobre a escola. Um deles, interno e especializado, corresponde ao discurso dos profissionais ou dos administradores; fala dos fins ou dos meios, instala-se na evidência desta vocação natural: a escola é o local onde se aprende a ler. Outro, externo, procede aparentemente dos porta-vozes do grande público – a imprensa, a mídia, mas está saturado de uma sedimentação discursiva, talvez secular.

A partir dessa observação, Silva (2005, p. 15) compreende que há conexões entre leitura e literatura, tendo como suporte os discursos teóricos, os quais investigam a inter-relação entre as concepções de leitura, texto e literatura presentes em sala de aula. Para a autora, “essas discussões teóricas, entretanto, geralmente perdem-se na prática de sala de aula, havendo mais ‘desencontros’ que ‘encontros’ a respeito das conexões entre leitura, literatura e escola” (SILVA, 2005, p.15).

O que se percebe é que essas relações entre leitura e literatura nem sempre são analisadas, reavaliadas e praticadas como deveriam no contexto escolar. A leitura – como atividade atrelada à consciência crítica do mundo, do contexto histórico-social em que o aluno está inserido – precisa ser mais praticada em sala da aula. Por isso, Silva (2005, p. 16) lembra

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

que o papel da escola é o de formar leitores críticos e autônomos capazes de desenvolver uma leitura crítica do mundo.

Essa criticidade e essa autonomia dos leitores devem ser alcançadas através do uso das palavras, que vêm da sociedade da qual cada um faz parte. São essas palavras de uso, simultaneamente, individual ou coletivo, que se modificam, se dividem e se multiplicam, vestindo o fazer humano. São essas palavras que constroem a escrita, que, no dizer de Cosson (2011, p. 16), é “um dos mais poderosos instrumentos de libertação das limitações físicas do ser humano”.

Segundo esse autor,

É no exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos padronizados da sociedade letrada e se constrói um modo próprio de se fazer dono da linguagem que sendo minha, é também de todos (COSSON, 2011, p. 16).

Para isso, de acordo com Evangelista e Brandão (1999, p. 84), “a leitura tem de ser pensada não apenas como um procedimento cognitivo ou afetivo, mas principalmente como ação cultural historicamente constituída”. É essa noção da leitura como ato de posicionamento político diante do mundo que precisa estar presente na sala de aula. Os professores devem levar os alunos à compreensão do ato de ler como ação cultural, em que o leitor tem o papel dinâmico nas redes de significação do texto. Um leitor que precisa agir no papel de coautor do texto literário, o que será possível se o professor adotar uma metodologia que propicie ao aluno o desejo de recriar o texto literário, ou seja, segundo Kleiman e Moraes (1999, p.129), através de “uma abordagem de leitura que leve o aluno ao prazer da descoberta. Para isso, a leitura deve ser encarada como um jogo, uma atividade lúdica que exige o engajamento cognitivo”. E esse tipo de abordagem de leitura será abordado com mais precisão no terceiro capítulo deste trabalho.

Assim, Silva (2005, p. 86) aponta como uma das sugestões para o ensino de literatura, a partir do trabalho com a intertextualidade, “a reescrita de textos alheios”, segundo Viana (2001, p. 25), “incentivar o aluno na produção de resenhas, paródias, resumos de textos

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

literários como forma de recriar o intertexto literário e assumir o papel de coprodutor do texto a partir de sua leitura”.

Por outro lado, autores como Soares (1999), Cereja (2004), Silva (2005), bem como Paulino e Cosson (2004, 2009) afirmam que a leitura e a literatura sofrem um processo de escolarização, no qual o artificialismo revela-se de modo recorrente por meio de exercícios escolares, sem que o aluno perceba o ato de ler como “ação cultural historicamente constituída”.

A escolarização da leitura literária pode ser vista, segundo Soares (1999) sob duas maneiras: a adequada, em que se percebem as práticas significativas de leitura num contexto sociocultural, e a inadequada, momento em que são empregadas as práticas artificiais de leitura e se emprega o texto como pretexto.

O lado negativo dessa abordagem constrói a inadequada escolarização da leitura literária, por meio da qual existe a ausência de uma proposta de ensino interdisciplinar, fator que contribui para o estudo do texto literário como elemento isolado dos demais textos e materialidades, com os quais exerce uma relação dialógica, pois o aluno não percebe a integração entre o texto lido e outros textos.

Diversos autores levantam as mais variadas discussões a respeito do papel da literatura na escola, baseadas em estudos que tratam do ensino de literatura, das contribuições da Teoria Literária, da interação do leitor com o texto literário, entre outras vertentes relacionadas à inserção da leitura literária em sala de aula. Entretanto, o que se acentua no espaço educacional é o chamado fracasso escolar no ensino de literatura, diante de dificuldades diversas, sobretudo quanto à abordagem do texto literário em sala de aula. Esse questionamento apresenta-se diante da necessidade de se encontrar e discutir propostas alternativas para o professor reavaliar o processo de ensino-aprendizagem direcionado à literatura; propostas estas que possam ser aplicadas na escola pública em turmas do Ensino Médio.

Com a afirmação

“Se, por e não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário.”

pronunciada em janeiro de 1977, na aula inaugural do Colégio de França, Barthes (2007, p. 17) reafirma a importância da literatura. Assim como outras formas de expressão artística, ela propicia o desenvolvimento integral do homem, que percorre, pela linguagem, mundos desconhecidos, cria e recria realidades, vivencia situações, amplia o conhecimento de mundo, encontra o equilíbrio emocional e psíquico, desenvolve seu senso crítico. Seja no papel de escritor ou de leitor, a literatura possibilita ao homem a expansão do seu potencial criador e imaginativo, satisfazendo sua necessidade de ficção.

A inclusão da literatura no currículo escolar a transforma em matéria de ensino. E, como disciplina escolar, seu ensino está sujeito a teorias pedagógicas, literárias e linguísticas. Os documentos oficiais, expressando o posicionamento teórico de seus autores e o contexto histórico e social em que foram elaborados, ora a consideram uma disciplina autônoma, ora a incluem na disciplina Língua Portuguesa.

Não se pode falar em leitura e literatura sem, contudo, apontar considerações a respeito do sentido do texto. Fiorin (2009, p. 46) lembra que para Bakhtin,

“o sentido de um texto é dado pela significação (relações internas de dependências entre suas unidades frásticas e transfrásticas) e pelo sentido *stricto sensu* (relações com o que está fora dele, isto é, relações dialógicas, relações interdiscursivas ou intertextuais).

Em outras palavras, conforme Bakhtin (2003, p. 90), o sentido de um texto constrói-se sempre, levando em conta a significação. Assim, o processo de leitura deve levar em consideração as relações internas produtoras de significação e as relações do texto com sua exterioridade, outros discursos ou textos. Relações essas que serão pontuadas nos próximos tópicos deste trabalho.

A palavra texto, portanto, designa um enunciado qualquer, situado em contexto específico. O texto, como afirma Guimarães (1999, p.14), pode ser: “oral ou escrito, longo ou

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

breve, antigo ou moderno (...) uma frase, um fragmento de um diálogo, um provérbio, um verso, uma estrofe, um poema, um romance, e até mesmo uma palavra-frase”.

O importante é que se pense em texto, de um lado, como um sistema concluído, acabado, ímpar, organizado através de suas intraestruturas; de outro, como um objeto aberto, inacabado, inconcluso, dialogante, ligado ao contexto extralinguístico. Segundo Fiorin e Savioli (2000, p. 12),

“... entende-se por contexto uma unidade linguística maior onde se encaixa uma unidade linguística menor. Assim, a frase encaixa-se no contexto do parágrafo, o parágrafo encaixa-se no contexto do capítulo, o capítulo encaixa-se no contexto da obra toda”.

Contudo, é importante lembrar que nem sempre o contexto vem explicitado linguisticamente. Os elementos em que se produz o texto podem dispensar maiores esclarecimentos e dar como pressuposto o contexto em que ele se situa.

Cabe lembrar que:

“... nenhum texto é uma peça isolada, nem a manifestação isolada de quem o produziu. De uma forma ou de outra, constrói-se um texto para, através dele, marcar uma posição, participar de um debate de escala mais ampla que está sendo travado na sociedade” (FIORIN & SAVIOLI, 2000, p. 13).

Compreende-se, a partir desse autor, que uma boa leitura nunca pode basear-se em fragmentos isolados do texto, já que o significado das partes sempre é determinado pelo contexto dentro do qual se encaixam. Além disso, para que haja uma boa leitura, não se pode deixar de apreender o pronunciamento contido por trás do texto, já que sempre se produz um texto para marcar posição frente a uma questão sócio-histórico-científica qualquer. Para tal feito, faz-se necessário o reconhecimento do intertexto, que pode aparecer tanto de forma implícita como explícita, devendo o leitor estar atento a esse fenômeno, que será abordado em seguida.

Diante das leituras realizadas, foi constatado que existem razões pertinentes para justificar a escolha do fenômeno da intertextualidade como um objeto de pesquisa no atual momento de estudo das ciências denominadas humanas, razões essas compatíveis com Cavalcante (2009, p. 17, 18). A primeira delas diz respeito à centralidade desse conceito para

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

os estudos da linguagem humana em diferentes momentos históricos e em diferentes áreas do conhecimento. A noção de intertextualidade, de alguma forma já inscrita nos primórdios da História da Filosofia, na década de 60, fora introduzida por Julia Kristeva, no âmbito dos estudos da Crítica Literária. Com isso, Kristeva chamava atenção para o potencial valor de “produtividade” da escritura literária que, por sua natureza, redistribui, dissemina textos anteriores em um texto atual. Essa concepção, visivelmente inspirada nos trabalhos sobre a linguagem realizados por Bakhtin e, posteriormente, rediscutida por outros pensadores — entre os quais Barthes, Genette, Rifaterre, Bloom, Bauman (2014) — adquire, no ocidente, um importante status a partir da década de 70.

Segundo Juvan (2008, p. 49-94), na tradição milenar de estudo da Retórica e da Poética, mais precisamente nas obras de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), Cícero (106 a. C. – 43 a. C.) e Horácio (65 a.C – 8 a.C), encontra-se a origem do que, séculos mais tarde, seria definido pelo conceito de intertextualidade.

A segunda razão baseia-se no fato de que esse fenômeno, apesar de potencializado no fazer estético, criativo, em função das habilidades cognitivas humanas responsáveis pela imaginação, não se restringe ao universo da literatura, das artes. Identifica-se todo tempo, nas diversas situações de uso da linguagem. Dessa forma, a intertextualidade é um fenômeno que merece investigação não apenas como um problema característico da natureza do texto em que se inscreve, mas como um problema que indicia a própria natureza da cognição e da linguagem humana.

A terceira razão, intrinsecamente relacionada às duas anteriores, advém do fato de a intertextualidade ser um fenômeno que, prevalente no processamento discursivo, vem sendo amplamente estudado no campo da análise literária, da análise do discurso e, mais recentemente, da antropologia cultural. Esses estudos, no entanto, não apresentam respostas para, entre outros, os seguintes questionamentos: se a intertextualidade é um fenômeno prevalente na maneira como os seres humanos produzem discurso, ou seja, na maneira como se coloca a língua em atividade, como e por que os seres humanos desencadeiam, de maneira tão recorrente e em contextos comunicativos tão diversos, esse fenômeno discursivo? Que

princípios, operações e mecanismos cognitivos subjazem a atualização desse fenômeno discursivo?

Cavalcante (2009, p. 19) ainda defende que na Linguística Cognitiva, entre os avanços por ela promovidos nos últimos 30 anos, identificam-se conceitos e noções teóricas que podem ser considerados significativos o bastante quando se coloca em busca de respostas para esses questionamentos. Apesar disso, trabalhos de pesquisa com esse objetivo estão por ser escritos. Além do trabalho realizado pela autora, até este momento, pouco ou quase nada fora investigado sobre o fenômeno da intertextualidade, à luz de conceitos teóricos da Linguística Cognitiva.

Esta pesquisa foi realizada numa escola da rede estadual de ensino, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, nas turmas do Ensino Médio, teve como instrumental analítico o resultado de uma pesquisa de campo, constituindo a conduta e o desempenho dos professores e dos alunos, bem como a opinião dos envolvidos, coletados nas observações de aulas e entrevistas semiestruturadas a esses sujeitos. O desenho de investigação desta investigação foi o estudo de caso, sob a forma descritiva e qualitativa, segundo Godoy (1995), Yin (2001), Hernández Sampieri, Fernández Collado e Baptista Lucio (2010), cujo cerne do referencial teórico encontra-se na adoção da intertextualidade como princípio do dialogismo bakhtiniano, subdividindo-se didaticamente e visando sua aplicação nas práticas pedagógicas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, serão apresentados os resultados desta pesquisa em forma textual, segundo orientações do manual ATLAS t.i, as quais se encontram pautadas em Cuevas Romo, Méndez Valencia e Hernández Sampieri (2010). Em seguida, serão feitas algumas considerações a este respeito.

Observou-se que os professores da referida escola ainda desconhecem as formas de aplicação pedagógica do fenômeno da intertextualidade, pois suas vozes e ações revelam que a leitura do texto literário precisa ser trabalhada sob esse aspecto.

De acordo com cada objetivo específico, os resultados serão apresentados abaixo:

Objetivo Específico 1

ENTREVISTA: Como você percebe a relação entre leitura e literatura em sala de aula?

SUJEITOS	RESULTADOS
PROFESSORES	Com reservas e ao mesmo tempo, instigante. Tais fatos procedem, em virtude da pequena experiência com a leitura no ensino fundamental. No entanto, é alvo de novos caminhos.
ALUNOS	A leitura em sala de aula é frequente, mais a literatura não.

Objetivo específico 2:

ENTREVISTA: Como você percebe o caráter dialógico da linguagem?

SUJEITOS	RESULTADOS
PROFESSORES	O caráter dialógico estabelece relações entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados pelos sujeitos.
ALUNOS	Não percebo muito porque o tempo é curto.

OBSERVAÇÃO DE AULAS: Como o professor aborda o caráter dialógico da linguagem?

O professor A recapitula os conteúdos de literatura que foram abordados em aulas anteriores. São abordagens orais sem a utilização de texto literário algum.

Objetivo específico 3

ENTREVISTA: Como você percebe a dimensão dialógica da linguagem humana implicada na manifestação discursiva do fenômeno da intertextualidade?

SUJEITOS	RESULTADOS
----------	------------

PROFESSORES	Toda palavra é perpassada pela palavra do outro, relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados.
ALUNOS	Através do decorrer da leitura do texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os professores da referida escola ainda desconhecem as formas de aplicação pedagógica do fenômeno da intertextualidade, pois suas vozes e ações revelam que a leitura do texto literário precisa ser trabalhada sob esse aspecto. Os principais resultados alcançados indicam que os professores pesquisados, de modo geral, sabem que não se pode abordar a leitura literária sem utilizar a intertextualidade a partir do dialogismo bakhtiniano, pois entendem que esse recurso pode auxiliá-los a desempenhar melhor suas atividades.

No entanto, suas atitudes revelam as dificuldades nos processos de transposição didática, no sentido de eles articularem um trabalho de significativa contribuição para a utilização da intertextualidade em sala de aula. Portanto, esses docentes não conseguem adotar essa prática intertextual em suas aulas, a fim de melhor contribuir para o processo de ensino-aprendizagem da leitura literária e da produção textual, visto que ela melhora o desempenho dos alunos nas aulas de literatura.

Nesta pesquisa, percebeu-se que os professores do Ensino Médio da escola analisada ainda não conseguem inserir a intertextualidade em suas práticas pedagógicas, no sentido de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem da leitura literária e da produção de textos. Um ensino voltado para essa abordagem didática melhora consideravelmente o desempenho dos alunos nas aulas de literatura. Consequentemente, o texto literário deixará de ser objeto de contemplação, de inacessível entendimento, material de linguagem inatingível pelos alunos, visto apenas como conteúdo a ser cobrado em provas, mas estará inserido numa prática dialógica no uso cotidiano e no domínio dos discentes, no que se refere à educação nacional.

O trabalho com a literatura, na escola, precisa, além de possibilitar uma conscientização de diferenças entre o espaço oral e o escrito, ensejar também uma modelização textual ao aluno, incluindo em seu repertório novos gêneros e modalidades de escrever e

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

proporcionando-lhe o contato com uma realidade linguística diferente daquela com que normalmente está habituado a lidar. Desta maneira, quando produzir o seu próprio texto, o aluno partirá também de uma experiência com outros já produzidos, o que enriquecerá seu potencial.

Em suma, o ensino de literatura precisa trabalhar o aluno numa perspectiva dialógica a partir de sua experiência de leitura, operando com um universo previamente dominado para abrir novos horizontes de conhecimento. Mas, para isso, é necessário que os professores possam levar a cabo essa tarefa, já que eles foram tão afetados pelo progressivo fracasso escolar no Brasil.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. Tradução: Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

_____. **Marxismo e Filosofia da Linguagem**: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 13ª. ed. 1ª reimp. São Paulo: Hucitec, 2012.

BARTHES, Roland. **Aula**: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França, pronunciada dia 7 de janeiro de 1977. Tradução e posfácio de Leyla Perone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 2007.

CAVALCANTE, Sandra Maria Silva. **O Fenômeno da Intertextualidade em uma Perspectiva Cognitiva**. Tese de Doutorado. Belo Horizonte: Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos/ Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 2009.

CEREJA, William Roberto. **Uma Proposta Dialógica de Ensino de Literatura no Ensino Médio**. Tese de Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2004.

CHARTIER, Anne-Marie; HÉBRARD, J. **Discurso sobre a leitura: 1880-1980**. São Paulo: Ática, 1995.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

COSSON, Rildo. **Letramento literário: teoria e prática**. 2ª ed., 1ª reimp. São Paulo: Editora Contexto, 2011.

CUEVAS ROMO, Ana; MÉNDEZ VALENCIA, Sergio; HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Manual de introducción al ATLAS.ti. In: HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. **Metodología de la Investigación**. 5ta. ed. Iztalapa (México): McGraw-Hill Interamericana, 2010, p. 1-46.

EVANGELISTA, A.; BRANDÃO, H. (Orgs.). **A escolarização da leitura literária**. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

FIORIN, José Luiz. Leitura e dialogismo. Em: ZILBERMAN, Regina; RÖSING, Tânia M. K. (Orgs.) **Escola e leitura: velha crise, novas alternativas**. São Paulo: Global, 2009. p. 41-59.

_____ & SAVIOLI, F. P. **Para entender o texto: leitura e redação**. 7. ed. São Paulo: Ática, 2000.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa Qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n.3, p, 20-29 mai./jun. 1995.

GUIMARÃES, E. **A Articulação do Texto**. 6. ed. São Paulo: Ática, 1999.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. **Metodología de la Investigación**. 5ta. ed. Iztalapa (México): McGraw-Hill Interamericana, 2010.

HORA, Ronaldo Miguel da. **Características da abordagem do fenômeno da intertextualidade nas práticas pedagógicas de educadores de literatura do ensino médio do turno da noite, na Escola Estadual Fernando Soares Lyra, em Pernambuco – Brasil, 2015**. Assunção: Universidad del Sol: Facultad de Postgrado: Maestría en Ciencias de la Educación. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, 2016. Orientador: Prof. Dr. Juan Ireneo Barreto.

JUVAN, Marko. **History and poetics of intertextuality**. Translated by Tymothy Pogacar. Indiana: Purdue University Press, 2008.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

KLEIMAN, A; MORAES, S. E. **Leitura e Interdisciplinaridade:** tecendo redes nos projetos da escola. Campinas: Mercado das Letras, 1999.

KRISTEVA, Julia. **Introdução à Semanálise.** São Paulo: Perspectiva, 1974.

PAULINO, Graça; COSSON, Rildo. (Orgs.). **Leitura Literária:** a mediação escolar. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2004.

_____; COSSON, Rildo. Letramento literário: para viver a literatura dentro e fora da escola. Em: ZILBERMAN, Regina; RÖSING, Tania (Orgs.). **Escola e leitura:** velha crise; novas alternativas. São Paulo: Global, 2009, pp. 61-79.

SILVA, Ivanda Maria Martins. **Literatura em Sala de Aula:** da teoria à prática escolar. Recife: Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, 2005.

SOARES, Magda. A Escolarização da Literatura infantil e Juvenil. Em: EVANGELISTA, A.; BRANDÃO, H. (Orgs.). **A Escolarização da Leitura Literária.** Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

VIANA, Antônio Fernando. **Intertextualidades Poéticas:** assim cantavam os sabiás. 2^a. ed. Recife: Nadgraf, 2001.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso:** planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

